

Umfrage zur Nutzung von Datenmanagementplänen in geisteswissenschaftlichen Forschungsvorhaben

Diese quantitative, anonymisierte Umfrage befasst sich mit der Nutzung von Datenmanagementplänen in geisteswissenschaftlichen Forschungsvorhaben. Sie wurde vom 26. Juni bis 10. Juli 2024 durch das Data Center for the Humanities (DCH), Universität zu Köln durchgeführt.

Autoren:

Patrick Helling, ORCID-ID: 0000-0003-4043-165X

Nils Reiter, ORCID-ID: 0000-0003-3193-6170

Felix Rau, ORCID-ID: 0000-0003-4167-0601

Struktur der Umfrage

Datenmanagementpläne in Forschungsvorhaben

Q1: Nutzen Sie in einem aktuell laufenden Forschungsvorhaben oder haben Sie in einem bereits zurückliegenden Forschungsvorhaben bereits einmal einen Datenmanagementplan zur Planung, Vorbereitung und Umsetzung des Forschungsdatenmanagements genutzt?

- *Ja/Nein*

wenn Q1 „*Nein*“:

Keine Nutzung von Datenmanagementplänen

Q2: Warum haben Sie bisher keinen Datenmanagementplan zur Planung, Vorbereitung und Umsetzung des Forschungsdatenmanagements in einem Ihrer Forschungsvorhaben genutzt?

- *Freitext*

wenn Q1 „*Ja*“:

Nutzung von Datenmanagementplänen

Q3: Warum nutzen Sie einen Datenmanagementplan in Ihrem aktuellen Forschungsvorhaben bzw. haben Sie einen Datenmanagementplan in einem zurückliegenden Forschungsvorhaben genutzt?

- *Vorgabe / Anforderung der eigenen Institution (Universität, Institut etc.)*
- *Vorgabe / Anforderung des Drittmittelgebers*
- *Vorgabe / Anforderung des Principal Investigators*

- *aufgrund von Empfehlung (von anderen Forschenden, einer FDM-Beratungsstelle etc.)*
- *aus eigener Überzeugung*
- *Sonstiges*

wenn Q3 nicht „aus eigener Überzeugung“:

Q4: Hätten Sie einen Datenmanagementplan in Ihrem aktuellen oder einem zurückliegenden Forschungsvorhaben auch genutzt, wenn dies nicht durch Dritte vorgegeben gewesen wäre?

- *Ja/Nein*

wenn Q4 „Nein“:

Q5: Warum hätten Sie keinen Datenmanagementplan für Ihr aktuelles oder ein zurückliegendes Forschungsvorhaben genutzt, wenn es nicht von Dritten vorgegeben gewesen wäre?

- *Freitext*

Q6: Zu welchem Zeitpunkt haben Sie in Ihrem Forschungsvorhaben das erste Mal einen Datenmanagementplan eingesetzt? (Wenn Sie in mehreren Forschungsvorhaben Datenmanagementpläne eingesetzt haben sollten, geben Sie bitte einen Durchschnitt an)

- *in der Antragsphase*
- *zu Beginn des Forschungsvorhabens*
- *während des Forschungsvorhabens*
- *gegen Ende des Forschungsvorhabens*
- *Sonstiges*

Q7: Wie häufig haben Sie im Verlauf Ihres / Ihrer Forschungsvorhaben/s an dem Datenmanagementplan gearbeitet / diesen aktualisiert?

- *niemals*
- *1-2 Mal*
- *2-3 Mal*
- *3-4 Mal*
- *häufiger*

Q8: Bitte geben Sie an, für wie aufwendig Sie die Nutzung eines Datenmanagementplans im Alltag eines Forschungsvorhabens empfinden.

- *nicht aufwendig*
- *wenig aufwendig*
- *aufwendig*
- *sehr aufwendig*

- *deutlich zu aufwendig*

Q9: Bitte schätzen Sie die Nützlichkeit von Datenmanagementplänen für das Management von Forschungsdaten ein.

- *Mein Datenmanagement hat sich durch die Nutzung eines Datenmanagementplans verbessert*
- *Mir ist unklar, ob sich mein Datenmanagement durch die Nutzung eines Datenmanagementplans verbessert hat*
- *Mein Datenmanagement hat sich nicht durch die Nutzung eines Datenmanagementplans verbessert*
- *Sonstiges*

Q10: Bitte konkretisieren Sie ihre Einschätzung bezüglich der Nützlichkeit von Datenmanagementplänen für das Management von Forschungsdaten.

- *Freitext*

Forschungsvorhaben, in denen Datenmanagementpläne genutzt wurden

Q11: Von welchem / welchen Drittmittelgeber/n wurde ein / wurden Forschungsvorhaben gefördert, in dem / denen Sie einen Datenmanagementplan genutzt haben?

- *Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)*
- *Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)*
- *Europäische Union*
- *Förderung durch eine wissenschaftliche Akademie*
- *Sonstiges*